

СОПОСТАВЛЕНИЕ ПОСЛОВИЦ РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКОВ В АСПЕКТЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ

Адил кизи Маржан Камбарова

Доктор философии по филологическим наукам, (PhD)

Преподаватель кафедры методики преподавания английского языка-3

Узбекский государственный университет мировых языков

E-mail: marzhan-kambarova@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Пословица, как вид паремиологического клише, представляет собой богатый экспрессивно-выразительный пласт в языковой системе. Она имеет вид законченного предложения как по форме, так и по значению. Национально-культурный аспект пословицы создает и демонстрирует этнические особенности каждого народа, которые всегда специфичны и дополняет универсальный (общечеловеческий) план паремии в конкретных национальных условиях для генетических носителей этого языка. Национальный колорит пословицы является основным, неповторимым, и в то же время обычным отражающим содержанием его (их) внутреннего и внешнего мира.

Ключевые слова: пословица, лингвокультурология, сопоставление, английский, русский, узбекский, казахский.

ANNOTATION

A proverb, as a kind of paremiological cliché, represents a rich expressive layer in the language system. It is a complete sentence both in form and meaning. The national-cultural aspect of the proverb creates and demonstrates the ethnic characteristics of each nation, which are always specific and complements the universal (universal) plan of parody in specific national conditions for the genetic speakers of this language. The national flavor of the proverb is basic, unique, and at the same time ordinary, reflecting the content of his (their) inner and outer world.

Keywords: proverb, linguoculturology, comparison, English, Russian, Uzbek, Kazakh.

Лингвокультурология, являясь относительно новым направлением, рассматривает язык как явление и представление культуры. В данной отрасли науки язык выступает предметом лингвокультурологии и продуктом культуры.

В.А. Маслова рассматривает лингвокультурологию как науку, родившуюся на стыке лингвистики и культурологии и изучающая культуру этноса, отраженную и закрепленную в его языке. [7, 28]. Схожее определение встречаем у В.Н. Телия: «лингвокультурология – это научная дисциплина, которая изучает материальную культуру и менталитет народа, отраженные в языке» [11, 216].

В.А. Маслова указывает на важность изучения и рассмотрения пословицы в лингвокультурологии: «предмет исследования в лингвокультурологии также является паремиологический фонд языка, поскольку большинство пословиц – это стереотипы народного сознания, дающие достаточно широкий простор для выбора... Например: На каждое чихание не наздравствуешься. В основе этой пословицы лежит славянский обычай в ответ на чихание желать здоровья» [7, 43].

Пословицы демонстрируют то, что больше всего является важным для народа. В них выражаются культурные и традиционные ценности народа. Они рассказывают о людях, их характере, действиях, манерах, а также о географии, традициях и т. д. Поэтому, в них присутствует национально-культурная специфика народа с общечеловеческой (универсальной). Национально-культурный аспект пословицы формирует ее идиоматичный и собственно-национальный план. Они стали объектом исследования таких ученых, как В.И. Даль, Г.Л. Пермяков, Е.В. Иванова, В. Мидер, А. Дандес, М. Джусупов, А.А. Насиров, Н.Б. Сапарова, П.У. Бакиров и др. [4; 9; 6; 2; 1; 5; 8; 10; 3].

Пословицы английского, русского, узбекского, казахского языков отражают историю, менталитет, быт, культуру народа. Поэтому возникают сложности при их переводе на другие языки, по причине того, что представленные языки являются не родственными, а разносистемными. По этой причине при переводе пословиц, в которых содержится лингвокультурологическая информация, необходимо пояснить значение пословицы или представить аналогов в изучаемом языке. Например, английская пословица *You scratch my back, I'll scratch yours* (Если ты почешешь мою спину, то я почешу твою) т. е.: если ты поможешь мне, то и я не останусь в долгу перед тобой (т. е. услуга за услугу). В русском языке чтобы понять значение пословицы *Баба с возу – кобыле легче*, необходимо обратиться к истокам данной пословицы: в крестьянском хозяйстве лошадь была основной кормилицей, на которой перевозили всё и при перевозе обычно женщина спускалась с лошади, чтобы облегчить ее работу. Поэтому, данная пословица означает, что человеку становится легче, если у него одной заботы или

проблемы будет меньше. Национально-культурная специфика выражена таким своеобразным выражением с использованием лексем баба, воз, кобыла, легче. В узбекском языке, чтобы понять значение пословицы *Kelinni kelganda ko'r, serini yoiganda ko'r*, необходимо знать, как важны и ценны традиции для народа. У узбеков имеют специфически-культурологические ценности (по-восточному непоколебимыми) такие понятия как *kelin* (невеста), *sarpo* (приданное), *to'yu* (свадьба), *qaupona* (свекровь) и др. Данную пословицу можно истолковать следующим образом: невесткой любуйся, когда она прибудет, а её приданым – когда разложат. Казахская пословица *Бесіксіз үйде береке жоқ* (В доме без колыбели нет благополучия). В данной пословице также содержится имплицитное лингвокультурологическое значение: под словом *бесік* (колыбель) имеется в виду ребенок, дитя, т. е. в доме, где нет детей, не бывает и полноценного счастья, радости и благополучия.

Принимая во внимание культуру народа, следует говорить о влиянии менталитета на создание пословиц. Мировосприятие народа активно воздействует на дальнейшее формирование его культуры, что находит свое отражение и в пословицах как хранилищах языка, истории, культуры, бытовых условий жизни. Представим краткий анализ пословиц английского, русского, узбекского, казахского языков, в которых отражаются национально-культурный колорит, этнонациональные особенности, обычаи, [обряды, традиции, быт, история](#) и другие особенности народа.

Пословица английского языка: *A chain is only as strong as its weakest link* (Цепь настолько сильна, насколько её самое слабое звено). Пояснение: фраза «самое слабое звено» была впервые использована в телевизионной викторине в Великобритании. Представленная фраза была использована в английской пословице со значением: успех всей группы зависит от успеха каждого отдельного члена группы. Если один человек терпит неудачу, то и вся группа может потерпеть неудачу. Значит для того, чтобы добиться успеха должны быть хорошие, дружные и крепкие отношения в команде или между коллегами и т. д.

Пословица русского языка: *Голод не тётка, брюхо не лукошко*. Пояснение: в этой пословице говорится, что голод есть голод, ничто и никто тебе не поможет, даже родная тетя. Надо работать, чтобы быть сытым. Брюхо – живот, а лукошко – легкая корзина из лубка или прутьев, которое полное оно или пустое, всё равно держит форму. А человеку, чтобы быть в форме, нужно

быть сытым. Национально-специфическое в данной пословице – это слова лукошко, брюхо.

Пословица узбекского языка: Agar bo'lsa oqlig'ing, bilinmaydi yoqlig'ing (Если есть молочные продукты, нужды не будет).

Данная пословица у узбекского народа означает, что если в доме есть корова, дающая молоко, то эта семья не голодает, не знает нужды. Скот у тюркских народов – один из основных средств проживания, по его наличию и количеству определяли достаток семьи. Национально-специфическое в данной пословице слово oqliq – все продукты из молока (молоко, кефир, простокваша и др.) в силу того, что эти продукты белого цвета.

Пословица казахского языка: Көше – қаланың көркі, көкорай – даланың көркі (Если улица – украшение города, то молодая трава – украшение степи). Пояснение: слово көкорай означает молодую зеленую траву весной, покрывающую широкую степь, делая ее красивой, плодоносящей. Көкорай (травяной покров степи) – это украшение степи и главный показатель щедрости земли, как кормилицы всего живого мира, так как казахи вели кочевой образ жизни, проводя больше времени в степи. Национально-специфическое в этой пословице слово көкорай (молодая трава).

Таким образом, в пословицах хранятся наблюдения, умозаключения и представления народа о мире и жизни. Именно в них отражается опыт хозяйствования, духовно-нравственные ценности народа, этические нормы взаимоотношения людей, в семье и в социуме. В пословицах английского, русского, узбекского и казахского языков основным национально-культурным аспектом являются слова и понятия, выражающие национально-специфические особенности народа.

References

1. Dundes A. The meaning of folklore: the analytical essays of Alan Dundes / edited and introduced by Simon J. Bronner. Logan: Utah State University Press, 2007. – 443 p.
2. Mieder W. (2004) Proverbs: A Handbook. – Westport: Greenwood Press, CT. 2004. – 305 p.
3. Бакиров П.У. Номинацентрические пословицы в разносистемных языках (на материале русского, узбекского и казахского языков): – Ташкент: Фан, 2007. – 322 с.
4. Даль В.И. Пословицы русского народа. – М.: Эксмо, 2003. – 616 с.

5. Джусупов М. Антропоцентрические пословицы как лингвоконтрастивная и лингвометодическая проблема // Иностранные языки в Узбекистане, 2022. – № 5 (46). – С. 37-52.
6. Иванова Е.В. Пословичная концептуализация мира (на материале английских и русских пословиц): Дисс. ... канд. филол. наук. – СПб, 2003. – 416 с. 83.
7. Маслова В.А. Лингвокультурология. Учебное пособие для студентов вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 208 с.
8. Насиров А.А. Француз, ўзбек ва рус тилларидаги проverbs фразеологизмларнинг семантик-стилистик ва миллий-маданий хусусиятлари: Автореф. дисс. ... докт. филол. наук. – Ташкент, 2016. – 95 с.
9. Пермяков Г.Л. Основы структурной паремиологии. – М.: ИВЛ, 1988. – 232 с.
10. Сапарова Н.Б. Лингводидактические основы обучения студентов-казахов номинацентрическим пословицам русского языка: Автореф. дисс. ... докт. филол. наук. – Ташкент, 2001. – 24 с.
11. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М.: Языки русской культуры, 1996. – 284 с.